

Ductilidade em vigas de concreto armado com barras de polímero reforçado com fibras (FRP): análise crítica e estratégias de aprimoramento

FOLHADELLA, Gustavo¹; COSTA, Gilcyvania², RESENDE, Thomás¹

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

² Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

✉ thomas@eng.uerj.br

Resumo

O uso de barras de polímero reforçado com fibras (FRP) como armadura em estruturas de concreto vem ganhando destaque, sobretudo devido à sua natureza não corrosiva, que proporciona vantagens significativas em termos de durabilidade, especialmente em ambientes agressivos. Entretanto, a substituição do aço por FRP modifica de maneira expressiva o comportamento estrutural, uma vez que esse material apresenta resposta linear elástica até a ruptura, sem patamar de escoamento, o que favorece modos de ruptura frágeis. Além disso, o FRP possui módulo de elasticidade inferior ao do aço, ocasionando maiores deslocamentos e aberturas de fissuras. Nesse contexto, a avaliação da ductilidade demanda a adoção de métricas alternativas. Diante dessa necessidade de entendimento e da busca por estratégias eficientes de mitigação, este artigo apresenta uma revisão abrangente dos métodos de avaliação da ductilidade em vigas de concreto armado com barras de FRP, reunindo evidências experimentais e modelos analíticos e numéricos. São discutidas estratégias como o emprego de seções superarmadas que conduzem à falha por esmagamento do concreto, o confinamento da região comprimida por estribos ou por reforços externos e a combinação de armaduras de FRP com aço. Também são analisados critérios normativos relevantes e é apresentada uma comparação entre dados experimentais e predições teóricas. Essa comparação permitiu identificar tendências consistentes e implicações diretas para o dimensionamento no estado limite de serviço e no estado limite último, contribuindo para o entendimento do estado da arte e para a identificação de lacunas de conhecimento.

Palavras-chave: ductilidade, polímero reforçado com fibras (FRP), concreto armado, barras de FRP.

1. Introdução

O uso de barras de polímero reforçado com fibras (FRP) como armadura interna em estruturas de concreto armado tem se ampliado em razão de sua natureza não corrosiva e do superior desempenho em ambientes agressivos quando comparadas às armaduras convencionais de aço [1]. Essas características tornam o uso do FRP atrativo para estruturas expostas à ação de cloretos e agentes químicos, cenário relevante no contexto internacional e no Brasil, que apresenta extensa faixa litorânea e demanda contínua por investimentos em infraestrutura. Estudos experimentais em vigas de concreto armado com barras de FRP (CA/FRP) indicam viabilidade adequada em termos de capacidade resistente e durabilidade quando corretamente dimensionadas ([1],[2],[3],[4], [5]).

Apesar dessas vantagens, o comportamento estrutural de vigas de CA/FRP difere daquele observado em elementos armados com aço. As barras de FRP apresentam comportamento linear elástico até a ruptura e módulo de elasticidade inferior, o que conduz a maiores deslocamentos e aberturas de fissuras no estado limite de serviço, além de modos de ruptura mais frágeis no estado limite último, com limitada ductilidade e capacidade de redistribuição de esforços ([1], [4], [6], [7]). Assim, o conceito clássico de ductilidade baseado no escoamento da armadura não é diretamente aplicável a sistemas CA/FRP, sendo necessária a adoção de métricas alternativas de ductilidade e deformabilidade, baseadas em energia dissipada ou em grandezas globais de deformação e curvatura ([6], [4], [8]).

Diversas estratégias têm sido investigadas para mitigar o caráter frágil de vigas CA/FRP, incluindo: (i) o emprego de seções superarmadas de modo a induzir falha governada pelo esmagamento do concreto ([9],[10]); (ii) o confinamento da região comprimida por meio de estribos ou reforços externos em FRP, com ganhos em deformabilidade, dissipação de energia e capacidade de redistribuição de momentos ([2], [11],[12]); (iii) o uso de fibras no concreto em sistemas híbridos, com melhorias no controle de fissuração e nos índices de ductilidade ([6], [13]); e (iv) a combinação de barras de FRP com aço convencional, formando sistemas híbridos capazes de recuperar parte do comportamento dúctil típico do concreto armado ([14]).

Apesar dos avanços reportados, ainda há dispersão nos critérios de avaliação da ductilidade em vigas de concreto armado com FRP e lacunas quanto à consolidação de métricas de desempenho aplicáveis ao projeto estrutural. Nesse contexto, este artigo apresenta uma revisão crítica dos métodos de avaliação da ductilidade em vigas de concreto armado com barras de FRP, reunindo evidências experimentais e modelos analíticos e numéricos, e discutindo suas implicações para o dimensionamento nos estados limites de serviço e último. A pesquisa bibliográfica concentrou-se em artigos científicos e documentos normativos relevantes, com foco em métricas de ductilidade, estratégias de aprimoramento e modelos baseados em análise momento-curvatura e abordagens não lineares, sendo discutidos seus limites de aplicação e hipóteses adotadas.

2. Avaliação da ductilidade

A ductilidade refere-se à capacidade de um material, seção transversal, elemento estrutural ou sistema estrutural de suportar deformação inelástica antes do colapso, sem perda substancial de resistência [15]. Essas métricas são usadas em diversos trabalhos tanto com barras convencionais ([16],[17],[18]) quanto em barras não convencionais ([7], [6], [12], [19], [20] [21]).

No estudo feito por [15] foi proposta uma abordagem generalizada para expressar a ductilidade por meio de índices de curvatura, rotação e deflexão. As expressões são formuladas a seguir:

$$m_{\phi} = \frac{(\phi_u)}{(\phi_y)} \quad (1)$$

$$m_{\theta} = \frac{(\theta_u)}{(\theta_y)} \quad (2)$$

$$m_{\Delta} = \frac{(\Delta_u)}{(\Delta_y)} \quad (3)$$

Sendo: m_{ϕ} , m_{θ} e m_{Δ} índices de ductilidade para e curvatura, rotação e deflexão; ϕ_u , θ_u e Δ_u curvatura, rotação e deflexão relativos ao momento último; ϕ_y , θ_y e Δ_y curvatura, rotação e deflexão relativos ao escoamento da armadura.

Em seções reforçadas exclusivamente com FRP, não há ponto de escoamento, uma vez que o material apresenta comportamento linear até a ruptura, caracterizando resposta frágil [22]. Contudo, o confinamento adequado da região pode induzir uma mudança no comportamento da seção, análoga ao que ocorre em elementos com armadura de aço. Nesse contexto, o termo “escoamento” é empregado de forma aproximada para representar o ponto a partir do qual ocorre redução progressiva da rigidez, associada ao dano no concreto, caracterizando a transição de comportamento sob carregamento crescente [23].

Conforme descrito por Rencic e Kisicek [23] capacidade de ductilidade de curvatura pode ser expressa pela seguinte equação:

$$m_{\phi} = \frac{(1/r_u)}{(1/r_y)} \quad (4)$$

Sendo: $1/r_u$ a curvatura da seção na ruptura; $1/r_y$ a curvatura da seção no escoamento.

De forma simplificada, determina-se a curvatura da seção transversal ($1/r$) ao longo do carregamento e identifica-se o momento fletor correspondente ao ponto convencionalmente denominado “escoamento” (M_y). Procedimento análogo é adotado para a condição última, na qual se registra o momento associado à ruptura (M_u). A Figura 1 ilustra esse processo e apresenta também o momento de fissuração do concreto (M_{cr}), o qual não será objeto de análise neste trabalho.

Figura 1 - Diagrama momento-curvatura para seção reforçada com FRP com confinamento da região comprimida [23].

Alguns autores consideram a carga última como sendo a carga de pico ou uma porcentagem da carga no ramo descendente pós-pico ([19][21]).

Como o conceito de escoamento não se aplica às armaduras de FRP, devido ao seu comportamento linear-elástico até a ruptura, torna-se necessária a adoção de abordagens alternativas para a caracterização da ductilidade. Com isso, duas abordagens serão apresentadas ([15], [24]):

O índice de ductilidade é formulado por Naaman e Jeong [15] e foi originalmente desenvolvido para a investigação da ductilidade de vigas de concreto protendidas com armaduras não metálicas; contudo, a metodologia também se mostra adequada para a avaliação da ductilidade de vigas de concreto armado [11]. O índice de ductilidade é dado pela equação (5)

$$m_E = \frac{1}{2} \left(\frac{E_{tot}}{E_{el}} + 1 \right) \quad (5)$$

Na equação anterior, m representa o índice de ductilidade e E_{tot} representa a energia total, obtida pela integração da curva carga-deslocamento até o nível de carga adotado como ruptura, enquanto E_{el} corresponde à parcela elástica dessa energia total, conforme exemplificado na Figura 2

Figura 2 - Definição do índice de ductilidade [11]

A reta S representa a trajetória de descarregamento observada em um ensaio cíclico e na impossibilidade de sua obtenção, os autores propõem expressão (6), em que $S1$ e $S2$ são as inclinações da curva. Vale destacar que os ensaios em vigas com armaduras não metálicas são, em geral, realizados sob carregamento monotônico; conseqüentemente, a obtenção da reta de descarregamento S torna-se pouco prática, uma vez que não há ciclo de descarregamento que permita sua definição experimental direta.:

$$S = \frac{P1 \cdot S1 + (P2 - P1) \cdot S2}{P2} \quad (6)$$

Em abordagem distinta, Jaeger *et al.* [24] propuseram um método fundamentado na análise das deformações, no qual a ductilidade é interpretada como a margem de deformabilidade entre a condição no Estado Limite Último (ELU) e a deformação associada ao Estado Limite de Serviço (ELS) por deformação excessiva.

Para a aplicação do método, são definidos três parâmetros: C_s , coeficiente de resistência; C_d , coeficiente de deslocamento; e C_c , coeficiente de curvatura, expressos por:

$$C_s = \frac{M_u}{M_{\varepsilon_c=0,001}} \quad (7)$$

$$C_c = \frac{\kappa_u}{\kappa_{\varepsilon_c=0,001}} \quad (8)$$

$$C_d = \frac{\delta_u}{\delta_{\varepsilon_c=0,001}} \quad (9)$$

em que M_u , κ_u e δ_u correspondem, respectivamente, ao momento último, à curvatura última e ao deslocamento último, enquanto os termos no denominador referem-se aos valores associados a uma deformação de compressão do concreto igual a 0,001.

Com base nesses coeficientes, determina-se o índice de ductilidade proposto por [24] Esse índice pode ser avaliado a partir dos deslocamentos ou das curvaturas, sendo definido, respectivamente, por (10) ou (11):

$$\mu_E = C_s \times C_d \quad (10)$$

$$\mu_E = C_s \times C_c \quad (11)$$

3. Estratégias para o aumento da ductilidade:

Na literatura, são propostas diversas estratégias para o aumento da ductilidade de elementos com barras de FRP, dentre as quais destacam-se o emprego de seções superarmadas, o confinamento da região comprimida, a incorporação de fibras ao concreto e o uso de armadura mista com barras de aço e barras de FRP.

Em[12], foram realizados ensaios de quatro pontos em vigas de concreto armado com barras de GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), nas quais o aumento da ductilidade foi promovido por meio do confinamento da região comprimida com mantas de CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), verticais discretas, espirais discretas e espirais contínuas. Foram ensaiadas 8 vigas de dimensões (200 x 250 x 140) cm, sendo uma viga de referência sem confinamento e sete vigas com diferentes configurações de confinamento por CFRP. Todas as vigas possuem três barras longitudinais de GFRP na região tracionada da viga com 12 mm de diâmetro e localizada a uma distância de 220 mm do topo da viga, duas barras de aço de 8 mm foram colocadas na parte superior da viga, também foram colocados 17 estribos de aço com 8 mm de diâmetro espaçados a cada 40 mm localizado em um terço do vão em cada lado.

Os autores utilizam duas métricas alternativas de ductilidade: (i) um índice baseado na deflexão (3)e (ii) um índice baseado no método energético (5). Ambos os índices apresentaram resultados parecidos para a viga sem confinamento, porém o índice baseado no método energético representa melhor o efeito do confinamento. Utilizando o índice baseado no método energético, as vigas confinadas apresentaram incrementos de ductilidade entre 28,8% e 58,3% em relação à viga de referência. O confinamento promoveu incrementos expressivos na energia dissipada, algumas configurações apresentaram aumento de até 268% na energia plástica e 110% na energia total dissipada.

Na pesquisa de [20] foram ensaiadas 14 vigas de concreto com duas configurações de seção transversal, uma com uma camada e outra com duas camadas de armadura na tração. As vigas de controle incluíram armadura exclusivamente de aço, GFRP ou CFRP, todas com barras Ø13 mm. O aço apresentava tensão de escoamento de 375 MPa, enquanto o GFRP e CFRP possuíam resistências últimas de 788 MPa e 2070 MPa, respectivamente, com módulos de 43,9 GPa e 124 GPa. As proporções de reforço de FRP para aço foram de 0,5 e 2. Os estribos de aço possuem Ø10 mm e tensão de escoamento de 454 MPa. O estudo avaliou o efeito do tipo de FRP e da proporção FRP-aço na ductilidade e no modo de ruptura. O índice de ductilidade das vigas foi calculado com

base na curva carga-deflexão, conforme equação (3). Para camada única, a configuração composta por duas barras de aço e uma de CFRP apresentou índice de ductilidade igual a 5,4, enquanto uma barra de aço e duas de CFRP resultou em 3,7. Para as combinações com barras de GFRP, os valores obtidos foram de 6,6 e 6,3, respectivamente. Ao se analisar a disposição em duas camadas, observou-se que a configuração com duas barras de aço e uma de CFRP apresentou ductilidade de 4,5, enquanto a combinação com uma barra de aço e duas de CFRP atingiu valor de 4,0. Para as configurações com GFRP, os índices de ductilidade foram de 6,1 e 5,6, respectivamente.

O estudo evidenciou que a proporção entre FRP e aço, a disposição das armaduras na seção transversal e as propriedades mecânicas das barras de FRP exercem influência significativa no comportamento estrutural da viga.

Em [6], foram realizados ensaios de flexão em quatro pontos em 12 vigas ($178 \times 229 \times 2032$ mm) de concreto armado com barras de GFRP e CFRP, com e sem fibras de polipropileno (0,5%; 57 mm). As vigas foram divididas em seis grupos, com carregamento monotônico e cíclico (40% e 80% da carga última), e dimensionadas para ruptura por esmagamento do concreto. As armaduras foram: 5 barras GFRP $\varnothing 13$ mm (723 mm^2), 2 barras GFRP $\varnothing 25$ mm (1077 mm^2) e 2 barras CFRP $\varnothing 13$ mm (219 mm^2). Todas possuíam cobrimento de 38 mm e estribos a cada 89 mm junto aos apoios, com região central em flexão pura. O concreto apresentou resistências de 30 e 48 MPa. Os autores utilizaram duas métricas alternativas de ductilidade um índice baseado no método energético proposto por Naaman e Jeong [15] e um índice baseado no método baseado na deformação proposto por Jaeger et al [24]. O método energético indicou aumentos médios de aproximadamente 8% na ductilidade das vigas com fibras em relação às vigas de concreto convencional. Entretanto, o método baseado na deformação mostrou-se mais sensível aos efeitos das fibras, indicando incrementos médios da ordem de 36%.

Em [19], foram realizados ensaios de flexão em três pontos em sete vigas (200×270 mm; 2900 mm) de concreto de ultra alto desempenho com barras de GFRP e armadura mista (aço + FRP), todas com fibras de aço ($\varnothing 0,2$ mm; 13 mm). As três primeiras apenas com barras GFRP e as quatro últimas com barras de GFRP e aço. Com o objetivo de investigar o efeito da taxa de armadura de barras de GFRP sobre o comportamento à flexão foram avaliadas taxas de armadura de 0,53%, 1,41% e 1,71%. Os autores também utilizaram as formulações de [15]. e [24] para avaliar a ductilidade. Na comparação entre a configuração composta por cinco barras de FRP distribuídas em duas camadas e aquela em que duas barras da camada superior foram substituídas por barras de aço, observou-se um leve aumento do índice de ductilidade quando a carga última é considerada igual à carga de pico, passando de 4,95 para 5,01. Entretanto, considerando a carga última 80% da carga de pico no ramo descendente da curva carga-deflexão, verificou-se redução do índice, de 5,30 para 5,16. De forma consistente, o fator de deformabilidade apresentou diminuição de 12,94 para 12,28.

Para a configuração com seis barras de FRP em duas camadas, comparada à alternativa em que três barras da camada superior foram substituídas por aço, constatou-se redução mais expressiva

da ductilidade. O índice diminuiu de 5,55 para 4,02 (carga de pico) e de 5,68 para 4,95 (considerando 80% da carga de pico). O fator de deformabilidade também apresentou queda significativa, passando de 19,66 para 11,60.

Em [25] foi desenvolvido e avaliado experimentalmente um tipo de barra híbrida de FRP. As barras foram produzidas por processo combinado de *braiding* e pultrusão, utilizando fibras de carbono de alto módulo (Thornel P-55S) e fibras de aramida (Kevlar 49) em matriz epóxi (Epon 828). As barras apresentaram diâmetro nominal de 5 mm, com nervuras formadas durante o processo de fabricação para melhoria da aderência ao concreto.

Para avaliação estrutural, foram ensaiadas quatro vigas simplesmente apoiadas sob carregamento em quatro pontos, com seção transversal de 50 × 100 mm e comprimento total de 1,218 m. O programa experimental incluiu uma viga com armadura longitudinal de aço (controle) e três vigas com armadura longitudinal composta por barras híbridas FRP. As vigas foram dimensionadas como subarmadas, com taxa de armadura de 0,36 para a viga com aço e 0,41 para as vigas com FRP, visando momentos resistentes semelhantes. Estribos de aço foram utilizados em todas as vigas.

Os índices de ductilidade obtidos foram, com base no deslocamento, xx para a viga armada com aço e 6,1 para as vigas com barras híbridas de FRP, que apresentaram valores de 4,6; 4,9; e 5,4 (média de 5,0). Considerando a curvatura, o índice foi de 12 para a viga com armadura de aço e de 5,7; 6,3; e 5,9 para as vigas híbridas (média de 6,0). Pelo método energético, os valores foram de 4,3 para a viga armada com aço e de 3,4; 3,6; e 3,8 para as vigas com barras híbridas de FRP, resultando em média de 3,6.

Os resultados demonstraram que as vigas reforçadas com FRP híbrido apresentaram comportamento dúctil satisfatório, com índices de ductilidade próximos aos observados em vigas reforçadas com armadura de aço convencional.

No trabalho realizado por [21] foi investigado experimentalmente o comportamento à flexão de vigas de concreto armado reforçadas externamente com sistemas híbridos de FRP compostos por mantas de CFRP e GFRP. O programa experimental incluiu 14 vigas simplesmente apoiadas, com dimensões de 150 × 250 × 2400 mm (largura × altura × comprimento), ensaiadas sob carregamento em quatro pontos.

Todas as vigas foram armadas com duas barras longitudinais aço com 13 mm de diâmetro na região tracionada, duas barras de aço na região comprimida e estribos de aço espaçados com 10 mm de diâmetros espaçados a cada 100 mm. O concreto apresentou resistência à compressão de 31,93 MPa e módulo de elasticidade de 23,7 GPa. As barras de aço 10 mm e 13 mm apresentaram resistência de à tração de 443,3 MPa e 531,16 MPa, respectivamente.

As configurações de reforço incluíram duas ou três camadas de FRP, variando-se a sequência de aplicação (CC, GG, CG, GC, CCG, GCG e GCC). Parte das vigas foi reforçada sem pré-carregamento

e parte foi pré-carregada até 50% ou 70% da carga última da viga controle antes da aplicação do reforço.

As vigas com três camadas apresentaram maior capacidade resistente. A configuração GCC apresentou a maior carga máxima (104,17 kN), enquanto CCG apresentou o menor valor entre as vigas com três camadas (95,45 kN).

A deformação máxima medida no FRP foi $1,301 \times 10^{-2}$ (CC), correspondente a aproximadamente 66% da deformação última do CFRP. As vigas falharam por destacamento do FRP ou esmagamento do concreto antes da ruptura das fibras.

Os índices de ductilidade indicaram redução de 1% a 22% em relação à viga controle, dependendo da configuração e do critério adotado. As vigas CG e GC apresentaram maior ductilidade que CC e GG. Entre as vigas com três camadas, GCC apresentou o maior índice de ductilidade.

4. Normas e diretrizes para o dimensionamento

De modo geral, normas e guias tratam o dimensionamento à flexão de elementos com armaduras de FRP com base na comparação entre a taxa de armadura adotada e a taxa balanceada, sendo a ruptura governada pelo esmagamento do concreto para taxas superiores e pela ruptura das barras para taxas inferiores. A NBR 17196 [26] admite mecanismos de aumento de ductilidade, como fibras, confinamento e armadura híbrida, permitindo elevar a deformação última do concreto. O ACI 440.11-22 [27] adota abordagem conservadora, com controle do modo de ruptura e fatores de resistência reduzidos ($\phi \approx 0,55-0,65$). O Eurocode 2 [28] não estabelece critérios explícitos de ductilidade para FRP. O fib Model Code [29] reconhece o confinamento como estratégia eficaz para aumento da deformação. Já o CNR-DT-203 [30] destaca a limitada dissipação de energia do FRP e, em sistemas dissipativos, exige armadura híbrida, com aço em regiões críticas e FRP atuando de forma complementar.

5. Comparação teórico x experimental

Os modelos teóricos são fundamentais para a compreensão e previsão do comportamento estrutural de vigas de concreto armado com FRP. Por meio de idealizações constitutivas e análises numéricas, permitem estimar resistência, rigidez e ductilidade, além de viabilizar a comparação com resultados experimentais.

O programa experimental apresentado por [25] compreendeu ensaios de tração em barras híbridas FRP compostas por fibra de carbono e aramida, ensaios de arrancamento para avaliação da aderência e ensaios de vigas de concreto armado sob flexão em quatro pontos. As barras híbridas apresentavam diâmetro nominal de 5 mm e foram produzidas por processo integrado de braiding e pultrusão.

Nos ensaios de tração monotônica, foram utilizados corpos de prova com 425 mm de comprimento, dotados de abas de ancoragem em epóxi reforçado com fibra de vidro, com 60 mm de comprimento. Os ensaios foram realizados em máquina universal Tinius-Olsen T10000, sob controle de deformação, com taxa de 0,02 mm/mm/min. A instrumentação incluiu extensômetro com base de 50 mm e, posteriormente, sistema com dois LVDTs, resultando em base de medida de 200 mm. Os resultados evidenciaram comportamento tensão-deformação bilinear com ponto de escoamento definido, resistência última superior à tensão de escoamento e deformações últimas da ordem de 2,5%.

Para a avaliação estrutural, foram moldadas vigas simplesmente apoiadas com seção transversal de 50 × 100 mm e comprimento de 1,2 m, ensaiadas sob carregamento em quatro pontos. Foram testadas uma viga armada com aço e três vigas armadas com FRP híbrido, todas dimensionadas para apresentar mesma capacidade última teórica e comportamento subarmado com taxa de armadura de 0,36 para aço e 0,41 para FRP. O monitoramento foi realizado com LVDTs e relógios comparadores, sob controle de deslocamento.

O modelo momento-curvatura foi desenvolvido a partir da curva bilinear inferior (lower bound), adotada como relação constitutiva de projeto para o FRP híbrido. A análise foi conduzida sem consideração do efeito de tension stiffening. A comparação entre previsões teóricas e resultados experimentais, evidenciou boa concordância, indicando adequação da idealização bilinear para representar o comportamento estrutural das vigas reforçadas com FRP híbrido. Adicionalmente, as relações entre valores experimentais e teóricos de carga (P_u) e momento últimos (M_u) confirmaram o caráter conservador do modelo adotado (Tabela 1). A ductilidade das vigas foi avaliada por três critérios: deslocamento (3), curvatura (1) e energia

Tabela 1 – Resultados das vigas testadas por [25]

Dados	$P_{u,teo}$ (N)	$P_{u,exp}$ (N)	$\frac{P_{u,exp}}{P_{u,teo}}$	$M_{u,teo}$ (kN·m)	$M_{u,exp}$ (kN·m)	$\frac{M_{u,exp}}{M_{u,teo}}$
Aço	5.001,0	5.841	1,17	1.905,0	2.225,0	1,17
D-H-FRP-1	5.140,1	5.850	1,14	1.958,0	2.228,9	1,14
D-H-FRP-2	5.140,1	5.953,5	1,16	1.958,0	2.267,4	1,16
D-H-FRP-3	5.140,1	5.457,2	1,06	1.958,0	2.078,8	1,06
Média D-H-FRPs	5.140,1	5.753,6	1,12	1.958,0	2.191,7	1,12

Os resultados experimentais apresentados na Tabela 2 que os índices baseados em deslocamento das vigas com FRP variaram entre 4,6 e 5,4, com média de 5,0, em comparação com 6,1 para a viga com aço. Os índices baseados em curvatura variaram entre 5,7 e 6,3, com média de 6,0, enquanto a viga com aço apresentou valor igual a 12,0. Já os índices energéticos variaram entre 3,4 e 3,8, com média de 3,6, comparativamente a 4,3 para a viga de aço.

Tabela 2 - Índices de ductilidades para as vigas testadas por [25]

Vigas	Δ_y (mm)	Δ_u (mm)	m_Δ	ϕ_y (rad/m)	ϕ_u (rad/m)	m_ϕ	E_{el} (kN·m)	E_{tot} (kN·m)	m_E
Aço	5	30,5	6,1	0,020	0,240	12,0	0,043	0,325	4,3
D-H-FRP-1	9	41	4,6	0,060	0,343	5,7	0,054	0,314	3,4
D-H-FRP-2	9	43,8	4,9	0,065	0,408	6,3	0,060	0,379	3,6
D-H-FRP-3	8,2	44	5,4	0,070	0,409	5,9	0,054	0,357	3,8
Média D-H-FRP	8,7	42,9	5,0	0,065	0,387	6,0	0,056	0,350	3,6

Os autores destacam que os valores obtidos para as vigas com FRP híbrido são muito próximos aos da viga com aço, evidenciando comportamento estrutural dúctil não observado em sistemas convencionais de FRP linear-elástico.

O modelo teórico desenvolvido por [23] fundamenta-se na análise da seção transversal por meio do diagrama momento-curvatura, a partir do qual se obtém a resposta global força-deflexão da viga mediante integração numérica ao longo do vão. A formulação adota as hipóteses clássicas da teoria de vigas de concreto armado: seções planas permanecem planas após a deformação, permanecem normais ao eixo da viga, as deflexões são pequenas em relação ao vão e a resistência à tração do concreto é desprezada.

A ductilidade é expressa em termos de curvatura da seção (3). O FRP é modelado como material linear-elástico até a ruptura, enquanto o concreto confinado é representado por modelos constitutivos específicos.

Após a definição do diagrama momento-curvatura, a resposta global da viga é obtida por meio de discretização do elemento em 100 seções ao longo do vão, com aplicação do carregamento em 20 incrementos. Para cada nível de carga, determinam-se os esforços internos, obtêm-se as curvaturas locais a partir do diagrama momento-curvatura e realizam-se integrações sucessivas para cálculo das rotações e deflexões, permitindo a construção do diagrama força-deflexão no meio do vão. O modelo considera apenas o comportamento à flexão, não contemplando a ruptura por cisalhamento.

A validação do modelo foi realizada com base em dois conjuntos experimentais disponíveis na literatura. O primeiro refere-se a vigas com armadura longitudinal em FRP e região comprimida não confinada. O segundo envolve vigas com armadura de aço e região comprimida confinada. A ductilidade em deslocamento é definida como a razão entre a deflexão última e a deflexão correspondente ao escoamento (3).

Na comparação com vigas reforçadas com FRP (Tabela 3), observou-se que o modelo tende a superestimar a capacidade das vigas com GFRP. Contudo, em um dos trabalhos, os ensaios experimentais apresentaram ruptura combinada por cisalhamento e compressão, enquanto o modelo considera exclusivamente o comportamento à flexão. Quando avaliada a ductilidade em deslocamento, os valores do modelo coincidiram com os experimentais, resultado considerado coerente para elementos pouco confinados e reforçados com FRP.

Na comparação com vigas de aço com região comprimida confinada, verificou-se que a superestimação da capacidade variou entre 1% e 9%. Em relação à ductilidade, a diferença máxima observada foi de 12%, correspondente a erro absoluto máximo de 0,3. Os autores consideram tais discrepâncias aceitáveis, destacando a elevada variabilidade do comportamento do concreto e a inevitável diferença entre resultados analíticos e experimentais.

Tabela 3 – Comparação de resultados do primeiro conjunto experimental [23]

Amostras	Capacidade (kN)	Ductilidade por deflexão m_{Δ}
Experimental GFRP	81,8 – 113,3	1,0
Teórico GFRP	110,7 – 130,8	1,0
Experimental CFRP	216,2 – 222,4	1,0
Teórico CFRP	175,2 – 231,5	1,0

Com base nesses resultados, conclui-se que o modelo apresenta precisão adequada tanto para vigas com FRP sem confinamento quanto para vigas com região comprimida confinada, sendo considerado validado para aplicação nas análises subsequentes do estudo.

O modelo proposto por [31] apresenta uma análise não linear de vigas de concreto, com e sem adição de fibras, armadas com barras de GFRP. O modelo baseia-se em uma abordagem momento-rotação acoplada ao método da viga conjugada, que permite descrever as curvas carga-deslocamento das vigas estudadas, considerando a variação de rigidez ao longo da evolução do carregamento. O modelo incorpora ainda os mecanismos de interação parcial no concreto, tais como o enrijecimento à tração e a formação de cunhas de compressão no concreto. Os resultados numéricos obtidos para as relações momento-curvatura, carga-deslocamento, carga-abertura de fissuras apresentaram boa concordância com os dados experimentais e com as recomendações do ACI 440.11, tanto para cargas em serviço quanto para cargas últimas, apresentando valores de coeficientes de correlação superiores a 0,95.

De modo geral, quando adequadamente calibrados e aplicados dentro de suas hipóteses de validade, os modelos momento-curvatura e as abordagens não lineares mostram-se ferramentas consistentes para a estimativa da ductilidade e para a análise paramétrica de estratégias de aprimoramento.

6. Conclusão

- A ductilidade de vigas de concreto armado com barras de FRP permanece como limitação fundamental à sua aplicação estrutural, em função do comportamento linear-elástico até a ruptura.
- A avaliação da ductilidade requer o uso de métricas alternativas, sendo os índices baseados em curvatura, deslocamento e energia complementares entre si.

- Métodos baseados em energia mostraram maior sensibilidade na identificação de ganhos de desempenho, especialmente em sistemas com mecanismos de aprimoramento.
- Estratégias como seções superarmadas, confinamento da zona comprimida, adição de fibras, uso de ECC e armaduras híbridas mostraram-se eficazes na mitigação do comportamento frágil.
- As abordagens normativas são majoritariamente conservadoras, com ênfase no controle do modo de ruptura, ainda com limitada incorporação de estratégias explícitas de aumento de ductilidade.
- Modelos teóricos baseados em análise momento-curvatura, associados a leis constitutivas adequadas, reproduzem satisfatoriamente a resposta estrutural, desde que respeitadas as hipóteses de modelagem.
- O avanço do uso estrutural do FRP depende da consolidação de critérios consistentes de ductilidade, integrando evidências experimentais, modelagem numérica e requisitos normativos.

7. Agradecimentos

Os autores agradecem à CAPES, CNPq e FAPERJ pelo apoio financeiro.

Referências

- [1] N. Khodadadi, H. Roghani, E. Harati, M. Mirdarsoltany, F. De Caso, A. Nanni, Fiber-reinforced polymer (FRP) in concrete: A comprehensive survey, *Constr. Build. Mater.* 432 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.136634>.
- [2] P. Santos, G. Laranja, P.M. França, J.R. Correia, Ductility and moment redistribution capacity of multi-span T-section concrete beams reinforced with GFRP bars, *Constr. Build. Mater.* 49 (2013) 949–961. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.01.014>.
- [3] R. Shamass, B. Mahi, K.A. Cashell, I. Abarkan, F. El-Khannoussi, Experimental investigation into the behaviour of continuous concrete beams reinforced with basalt FRP, *Eng. Struct.* 255 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.113888>.
- [4] T. Renić, T. Kišiček, Ductility of concrete beams reinforced with frp rebars, *Buildings* 11 (2021). <https://doi.org/10.3390/buildings11090424>.
- [5] D.J. Oehlers, P. Visintin, M. Haskett, W.M. Sebastian, Flexural ductility fundamental mechanisms governing all RC members in particular FRP RC, *Constr. Build. Mater.* 49 (2013) 985–997. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.02.018>.

- [6] H. Wang, A. Belarbi, Ductility characteristics of fiber-reinforced-concrete beams reinforced with FRP rebars, *Constr. Build. Mater.* 25 (2011) 2391–2401. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.11.040>.
- [7] H. Tan, Z. Hou, Y. Li, X. Xu, A flexural ductility model for UHPC beams reinforced with FRP bars, *Structures* 45 (2022) 773–786. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.09.052>.
- [8] F. Oudah, R. El-Hacha, A new ductility model of reinforced concrete beams strengthened using Fiber Reinforced Polymer reinforcement, *Compos. B Eng.* 43 (2012) 3338–3347. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.01.071>.
- [9] S. Alasadi, Z. Ibrahim, P. Shafiqh, A. Javanmardi, K. Nouri, An experimental and numerical study on the flexural performance of over-reinforced concrete beam strengthening with bolted-compression steel plates: Part II, *Applied Sciences (Switzerland)* 10 (2020). <https://doi.org/10.3390/app10010094>.
- [10] J.A. Øverli, T.M. Jensen, Increasing ductility in heavily reinforced LWAC structures, *Eng. Struct.* 62–63 (2014) 11–22. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.01.017>.
- [11] O.S.B.O. Luiz, *Influência do confinamento na ductilidade e redistribuição de momentos em vigas de concreto com armaduras de GFRP*, Rio de Janeiro, 2024.
- [12] E. Tahrirchi, F. J. Alaei, M. Jalali, Experimental Investigation of Ductility in GFRP RC Beams by Confining the Compression Zone, *Advances in Civil Engineering* 2024 (2024). <https://doi.org/10.1155/2024/4268615>.
- [13] V.M. Carvalho, C.M.O. Campos, F.A. Silva, D.C.T. Cardoso, Ductility assessment of GFRP reinforced concrete beams with a wedge-based mechanical model accounting for discrete fibers and confinement, *Eng. Struct.* 322 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2024.119137>.
- [14] R. Thamrin, Z. Zaidir, D. Iwanda, Ductility Estimation for Flexural Concrete Beams Longitudinally Reinforced with Hybrid FRP–Steel Bars, *Polymers* 2022, Vol. 14, Page 1017 14 (2022) 1017. <https://doi.org/10.3390/polym14051017>.
- [15] A.H.M.W.J.K. Naaman, Analysis of Ductility in Partially Prestressed Concrete Flexural Members, *PCI* (1986) 65–87.
- [16] M.N.S. Hadi, N. Elbasha, Effects of tensile reinforcement ratio and compressive strength on the behaviour of over-reinforced helically confined HSC beams, *Constr. Build. Mater.* 21 (2007) 269–276. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.08.020>.
- [17] Y.A. Priastiwati, I. Imran, Nuroji, The effect of different shapes of confinement in compression zone on beam's ductility subjected to monotonic loading, in: *Procedia Eng.*, Elsevier Ltd, 2015: pp. 918–924. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.11.098>.

- [18] H.A. Mohamed, Improvement in the Ductility of Over-reinforced NSC and HSC Beams by Confining the Compression Zone, *Structures* 16 (2018) 129–136. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2018.09.005>.
- [19] D.Y. Yoo, N. Banthia, Y.S. Yoon, Flexural behavior of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete beams reinforced with GFRP and steel rebars, *Eng. Struct.* 111 (2016) 246–262. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.12.003>.
- [20] R. Thamrin, Z. Zaidir, D. Iwanda, Ductility Estimation for Flexural Concrete Beams Longitudinally Reinforced with Hybrid FRP–Steel Bars, *Polymers (Basel)*. 14 (2022). <https://doi.org/10.3390/polym14051017>.
- [21] H.S. Kim, Y.S. Shin, Flexural behavior of reinforced concrete (RC) beams retrofitted with hybrid fiber reinforced polymers (FRPs) under sustaining loads, *Compos. Struct.* 93 (2011) 802–811. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2010.07.013>.
- [22] N.F. Grace, A.K. Soliman, G. Abdel-Sayed, K.R. Saleh, Behavior and ductility of simple and continuous frp reinforced beams, 1998.
- [23] T. Renić, T. Kišiček, Ductility of concrete beams reinforced with frp rebars, *Buildings* 11 (2021). <https://doi.org/10.3390/buildings11090424>.
- [24] L.G.; M.A.A.; T.G. Jaeger, The concept of the overall performance factor in rectangular-section reinforced concrete members., *Proceedings of the 3rd International Symposium on Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures*, (1997) 551–559.
- [25] B.G. Harry Harris, W. Somboonsong, S. Member, F.K. Ko, New ductile hybrid frp reinforcing bar for concrete structures, 1998.
- [26] NBR17196 - Projeto de estruturas de concreto armado com barras de polímero reforçado com fibras (FRP), (2025) 62.
- [27] Building code requirements for structural concrete reinforced with glass fiber-reinforced polymer (GFRP) bars : code and commentary, American Concrete Institute, 2022.
- [28] Eurocode 2-Design of concrete structures Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures, 2023.
- [29] FIB Model Code for Concrete Structures, 2023.
- [30] CNR-DT 203 R1/2026 Study Commission for the Drafting and Analysis of Technical Standards for Construction Guidelines for the Design, Execution and Inspection of Reinforced Concrete Structures with Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Bars, 2026.
- [31] G.C.C. Costa, Daniel;, C.T. Cardoso, Análise não-linear de vigas de concreto através da abordagem momento-rotação e do método da viga conjugada, Rio de Janeiro, 2022.